

O PARADIGMA CIENTÍFICO-RACIONAL DA MODERNIDADE E A CRÍTICA NIETZSCHIANA DE SUAS BASES

Adriano Geraldo da Silva¹

Resumo: Este trabalho toma como tarefa uma breve análise do paradigma científico-racional moderno, sobretudo como ele é estabelecido na obra de Francis Bacon, bem como a crítica a ele desenvolvida por Nietzsche no século XIX. Nosso intento é demonstrar como a crítica nietzschiana aborda elementos presentes na compreensão científica moderna presentes já na obra seminal de Francis Bacon. A ciência, entendida como instrumento de interpretação e que possibilita a intervenção humana na natureza, configura uma cosmovisão que se cristaliza no decorrer da modernidade, permitindo ao indivíduo, entre outras consequências, desenvolver uma consciência de ruptura e superioridade com o mundo ao seu redor. Nietzsche estabelecerá os limites da ciência, bem como o modo pelo qual ela se constitui como um empreendimento patológico de negação da vida.

Palavras-chave: Nietzsche. Bacon. Ciência. Razão. Modernidade.

INTRODUÇÃO

Nossa hipótese de trabalho afirma que, em sua crítica à ciência moderna, Nietzsche considera elementos próprios da filosofia baconiana, que se encontram, de certo modo, presentes nos enunciados principais do desenvolvimento do espírito científico da modernidade.

Ao abordar a ciência moderna Nietzsche considera, sobretudo, aspectos como a interpretação, a intervenção, a manipulação, a transformação e os objetivos da ciência. Nietzsche situa esse empreendimento a partir do registro do ressentimento, uma vez que ao propor interpretar e modificar a natureza pelo uso do conhecimento racional, o homem moderno cria para si a ilusão de superioridade e domínio. No fundo, dirá Nietzsche, encontra-se a ação de um ressentido, que, não suportando sua fragilidade diante da vida, toma por instinto o asco contra ela.

¹ Doutorando em Filosofia pela Universidade Estadual de Campinas (Unicamp). Mestre em Filosofia pela Universidade Federal de São Paulo (Unifesp). Bacharel em Filosofia e Teologia pela Faculdade Católica de Pouso Alegre (Facapa). Professor e coordenador do curso de Filosofia da Facapa. Coordenador de extensão da Facapa. Professor do IFSJ de Campanha. *E-mail:* adrianogerald087@gmail.com. *Lattes:* <https://lattes.cnpq.br/5128590357407190>. *ORCID:* <https://orcid.org/0009-0003-3893-0545>.

É certo que na literatura moderna os elementos como a interpretação, intervenção, manipulação e transformação constituem parte do método e dos objetivos científicos. No entanto, em que medida a intuição nietzschiana tem razão ao qualificar a ciência moderna como produto do ressentimento e como leitura restrita da vida e do mundo? Propomos aqui um primeiro olhar sobre a problemática, analisando, em dois momentos, a questão ora apresentada: num primeiro momento, tomaremos alguns pequenos excertos dos textos de Francis Bacon, procurando elementos que indiquem a constituição do método científico moderno. Nossa escolha por Bacon deve-se pelo fato de ele ser considerado por vários estudiosos como o pai da modernidade e do método científico moderno. Ainda que sua obra não constitua propriamente um método, em sentido realmente moderno, vários elementos antecipam o que será assimilado posteriormente. Num segundo momento, tomamos alguns textos de Nietzsche em que ele traça sua crítica à ciência moderna e ao que, a seu ver, considera como excesso de racionalismo. Em tais textos, Nietzsche torna claros os motivos que o fazem desenvolver sua crítica, bem como permitem ao leitor circunscrever a compreensão nietzschiana de conhecimento, vida e natureza.

1 FRANCIS BACON E O PARADIGMA CIENTÍFICO MODERNO

Neste primeiro momento pretendemos demonstrar, a partir de pequenos excertos da obra de Bacon, como se constitui o paradigma científico moderno. O elenco das características pertencentes à ciência, tal como se encontra em Bacon, constituem o cerne da crítica nietzschiana às chamadas “ideias modernas”, como se verá adiante.

Francis Bacon é tido como o pai da ciência moderna, devido ao seu interesse em organizar o conhecimento de modo metódico, de modo que a ciência ocupasse um papel fundamental no desenvolvimento e no aprimoramento da vida dos indivíduos e da sociedade em geral (BARBOSA; ZATERKA, 2017, p. 195). Na *Instauratio Magna*, que pretendia desenvolver, o filósofo inglês tem sob seus pés o solo de uma modernidade oposta aos antigos e sobretudo à filosofia por eles desenvolvida. Ainda que seu pensamento possua, de algum modo, pressupostos teológicos, sua proposta visa antes de tudo uma forma de conhecimento que pretende a ação e a transformação mediante a interpretação científica. É nesse ponto que sua proposta reveste-se de originalidade, constituindo um esboço daquele projeto que se

consolida no decorrer da modernidade. “Nesse sentido, a reforma do conhecimento pretende substituir a ciência aristotélica — contemplativa, fundada sobre palavras vazias, sobre silogismos tautológicos e inúteis e sobre autoridades e dogmas — por uma nova concepção de ciência operativa” (BARBOSA; ZATERKA, 2017, p. 196).

Bacon propõe um método cujo ponto de partida consista em “estabelecer os graus de certeza, determinar o alcance exato dos sentidos e rejeitar, na maior parte dos casos, o labor da mente, calcado muito de perto sobre aqueles, abrindo e promovendo, assim, a nova e certa via da mente, que, de resto, provém das próprias percepções sensíveis” (BACON, 1999, p. 28). Dois pontos são dignos de nota, aqui: primeiramente, o caráter de certeza que passa a integrar o discurso filosófico a partir deste período. Certeza no sentido de algo conquistado, dominado pelo esforço da mente, ou, como dirá Nietzsche, a vontade de verdade, matematicamente e comprovadamente falando. Em segundo lugar, destacamos que tal certeza, embora se dê a partir do labor da mente, parte das percepções sensíveis. Estabelece-se, aqui, a distância para com o pensamento antigo, circunscrevendo no campo da experiência o domínio da verdade. Esse ponto enfatiza a característica da autoconsciência dos pensadores deste período, como modernos, distintos da tradição anterior. A curta descrição oferecida no prefácio do *Novum Organum* cinde toda a história em um antes antigo e um depois moderno, apresentando a nova estrutura de pensamento que passa a reger, a partir de então, o conhecimento.

É condizente com este projeto que, já no primeiro aforismo *sobre a interpretação da natureza e o reino do homem*, Bacon tenha afirmado o seguinte: “o homem, ministro e intérprete da natureza, faz e entende tanto quanto constata, pela observação dos fatos ou pelo trabalho da mente, sobre a ordem da natureza” (BACON, 1999, p. 33). Ainda que nos aforismos posteriores Bacon afirme que a natureza permanece superior ao homem (o que Nietzsche parece ignorar), há nas entrelinhas um forte senso de superioridade do homem com relação à natureza. Observação dos fatos e trabalho da mente correspondem ao novo modo de se produzir conhecimento, distinto do que até então se produzia. Ainda sobre o modo de se proceder com a ciência Bacon afirmará no aforismo 95 do livro primeiro:

Os que se dedicaram às ciências foram ou empíricos, ou dogmáticos. Os empíricos, à maneira das formigas, acumulam e usam as provisões; os racionalistas, à maneira das aranhas, de si mesmos extraem o que lhes serve para a teia. A abelha representa a posição intermediária: recolhe a matéria-prima das flores do jardim e do campo e com seus próprios recursos a transforma e a digere. Não é diferente o labor da verdadeira filosofia, que se não serve unicamente das forças da mente nem

tampouco se limita ao material fornecido pela história natural ou pelas artes mecânicas, conservado intato na memória. Mas ele deve ser modificado e elaborado pelo intelecto. Por isso muito se deve esperar da aliança estreita e sólida (ainda não levada a cabo) entre essas duas faculdades, a experimental e a racional (BACON, 1999, p. 76).

Portanto, no ato de se fazer ciência há duas direções a serem consideradas pelo estudioso, ambas de mesma importância, necessárias para o cultivo do saber rigoroso e seguro: há uma direção externa, explicitada pelas experiências particulares sobre o mundo, e uma outra direção interna, que permite associar, dividir, classificar os materiais da experiência, consolidando assim o conhecimento científico. Ambas as direções constituem um jogo, de cuja dinâmica se extrai a ciência.

No livro segundo, Bacon ocupa-se justamente de “expor a arte de interpretar a natureza” (BACON, 1999, p. 98), deixando claro o caminho que pretende estabelecer para todo aquele que se propõe investigar os fenômenos naturais. Fica claro, sobretudo no exemplo da forma do calor, que Bacon propõe um método cujas características são: classificação e organização dos materiais naturais; observação e apropriação dos elementos observados; esquematização da natureza em um “manual”, e circunscrição dos objetos observados e das relações existentes entre eles. Tal forma de abordagem, que corrobora para o estabelecimento do método científico, apresenta, como conclusão, uma imagem ordenada da natureza, compreendida como dotada de uma dinâmica e uma constituição mecânicas.

Um outro elemento que consideramos importante ser tomado aqui para a análise posterior diz respeito ao que Bacon desenvolveu em *Nova Atlântida*. Já na carta ao leitor, escrita por Rawley, o editor das obras de Bacon esclarece que o filósofo compôs a história, na qual se descreve um colégio intitulado *Casa de Salomão*, justamente para apresentar um modelo de “interpretação da natureza e produção de grandes e maravilhosas obras para o benefício do homem” (RAWLEY in: BACON, 1999, p. 221). Na obra, Bacon descreve minuciosamente os processos que lembram, até certo ponto, os laboratórios modernos. A ficção deixa entrever, de certo modo, como se nutria fortemente a esperança de que a ciência traria a resolução dos problemas principais da humanidade. Justamente aquilo que, posteriormente, Nietzsche criticaria na ciência, como elemento praticamente escatológico (no sentido de uma conclusão gloriosa da história), de certo modo constituía o imaginário de então: “nesse terreno colhemos extraordinários resultados, como a continuação da vida, quando diversos órgãos que considerais vitais já estão mortos ou amputados, a ressurreição de corpos aparentemente mortos e coisas semelhantes” (BACON, 1999, p. 247).

Ainda que de modo rápido, podemos perceber nitidamente como os elementos presentes na obra de Bacon constituem já elementos que configurarão o método da ciência moderna. Em seguida, procuraremos demonstrar como esses mesmos elementos são tomados por Nietzsche, em sua compreensão de “ideias modernas” e por quais motivos as critica fortemente.

2 NIETZSCHE E A CIÊNCIA MODERNA

A crítica nietzschiana à modernidade perpassa toda a sua obra, desde escritos da juventude até as últimas obras publicadas, nas quais se manifesta contrário às chamadas “ideias modernas”². Estas ideias são, para Nietzsche, sinônimo de um problema patológico que se expressa sobretudo na visão científico-racional do mundo, a qual se caracteriza pela vontade de domínio, interpretação e intervenção. Em outras palavras, o ideal científico-racional consolida, na visão nietzschiana, o longo processo de tentativa humana de apartar-se da natureza dominando-a por meio do empreendimento moderno da técnica expresso por Nietzsche como empreendimento da vontade de verdade.

A expressão vontade de verdade demonstra bem essa ideia, qual seja, a de que a exigência cada vez maior de verdade termina por implodir a noção mesma da verdade na medida em que exaure a busca pelo veraz e explicita o que o move: uma vontade de supremacia e de dominação que se traveste de valores metafísicos, religiosos e científicos (JÚNIOR *in*: MARTON, 2016, p. 308).

A vontade de verdade manifesta o desejo de domínio, ainda que no âmbito conceitual, da natureza e da própria vida. Suas consequências poderiam ser inscritas no campo da técnica e do manejo da natureza pela ciência. Nietzsche opõe-se à vontade de verdade, enquanto vontade de domínio, uma vez que esta circunscreve a vida exclusivamente no perímetro do lógico e do cognoscível. Essa interpretação exaure, por sua vez, a própria originalidade da vida, em seus fenômenos, em oposição à interpretação poético-artística própria da Grécia pré-

² O termo “ideias modernas” é recorrente na obra nietzschiana, desde a juventude até as obras de sua maturidade intelectual. Por “ideias modernas” Nietzsche entende todo o movimento filosófico, religioso, científico, político e cultural que se desenvolve desde o século XVI até sua consolidação no século XIX. Essas ideias têm como base, no parecer de Nietzsche, a compreensão científico-racional do mundo, que modifica o entendimento sobre o homem e a natureza. Trata-se antes de tudo de uma cosmovisão que forja uma postura de ser no mundo. A essas ideias Nietzsche contrapõe a postura artística da filosofia pré-socrática, em cuja base encontramos a atitude trágica diante da vida e da natureza, um menosprezo pelos ideais e a consolidação de um sentimento de aceitação pelo mundo como ele o é, sem a pretensão científica de apropriação conceitual da natureza.

socrática. Tal tentativa de dominação, que se funda num constante apartar-se da natureza, é sinônimo de enfraquecimento patológico justamente pelo fato de ter como pressuposto a negação da natureza e da vida, expressa sobretudo na interpretação científica e racional, que se constitui, em última instância, como que o ato fundador da filosofia, da religião e da cultura modernas, em sentido geral, sobre uma forma idealista doentia de negação da vida.

Na obra *Para além de bem e mal*, Nietzsche utiliza-se do jogo retórico de qualificação das ideias por ele criticadas em personalidades específicas de determinada corrente ou período.³ Os aforismos 252 e 253 são expressão representativa desse recurso utilizado por Nietzsche. Aí, o filósofo toma como paradigma das ideias modernas, por ele criticadas, a filosofia — ou pseudofilosofia, segundo sua interpretação — de origem inglesa. Dirá Nietzsche:

Esses ingleses não são uma raça filosófica. Bacon significa um atentado contra o espírito filosófico em geral; Hobbes, Hume, Locke, um envilecimento do conceito 'filósofo' [...]. O que falta na Inglaterra, e falta sempre, sabia-o muito bem aquele semicomediante e retórico cabeça-tonta, Carlyle, quando tratava de ocultá-lo sob esgares apaixonados o que ele de si mesmo sabia: o que, pois, faltava a Carlyle propriamente era a verdadeira potência de espiritualidade, a verdadeira profundidade do olhar espiritual, numa palavra, a filosofia (JGB/BM, §252).

Nota-se, neste aforismo, que Nietzsche qualifica os ingleses, dentre eles Bacon — que tomamos como exemplo de paradigma da filosofia moderna — como incapazes de produzir uma filosofia, de fato, aos moldes gregos pré-socráticos. Essa tese levantada por Nietzsche funda-se na compreensão que ele tem de Filosofia, oposta àquilo que os ingleses fizeram com a chamada filosofia natural. É preciso notar que Nietzsche associa a filosofia moderna, com a estrutura científica de interpretação da natureza e da vida, à filosofia de Sócrates.

Todo o nosso mundo moderno está preso na rede da cultura alexandrina e reconhece como ideal o homem teórico, equipado com as mais altas forças cognitivas, que trabalha a serviço da ciência, cujo protótipo e tronco ancestral é Sócrates (GT/NT, §18).

Trata-se de compreender que a ciência moderna, bem como a filosofia moderna racionalista, tem suas raízes, em última instância, na filosofia socrática. Com Sócrates surge o ideal de conhecimento que busca pela verdade e que influencia em diversos âmbitos da vida humana,

³ Em *Ecce Homo* Nietzsche explica sua tática: "Nunca ataco pessoas — sirvo-me da pessoa como uma forte lente de aumento com que se pode tornar visível um estado de miséria geral, porém dissimulado, pouco palpável" (EH/EH, "Por que sou tão sábio?", §7)

fazendo sucumbir a expressão artística e mitológica. A vontade de verdade, outrora presente em Sócrates, manifesta-se com toda a sua força na filosofia e na ciência modernas, sobretudo porque nesta efetiva-se em sua máxima potência o desejo de dominação pelo conhecimento.

Ora, os ingleses, segundo Nietzsche, imbuídos de um desejo mais intenso pela verdade, caracterizados pelo espírito científico propriamente moderno, estabeleceram boa parte das bases da cultura europeia que se consolida no decorrer do tempo, alcançando sua mais alta expressão no século XIX. O ideal de domínio pelo conhecimento lógico-racional é descrito por Nietzsche sobretudo no aforismo 253 de *Para além de bem e mal*, no qual se torna patente a tese que Nietzsche procura defender: a de que o espírito científico-racional, cuja pretensão de totalidade e de verdade, presente sobretudo na filosofia inglesa, desviou a Filosofia de seu real objetivo.

O abismo que há entre o saber e o poder é talvez mais profundo e mais funesto do que se acredita; o que tem poder, estilo grandioso, espírito criador, talvez seja um ignorante, enquanto os descobrimentos científicos a Darwin exigem certa estreiteza de perspectivas, certa aridez de espírito, certo pedantismo, e, para ser breve, de espírito inglês. Não se esqueça, finalmente, que já uma vez os ingleses ocasionaram com sua profunda mediocridade uma depressão geral do espírito europeu; as chamadas 'ideias modernas', ou 'ideias do século XVIII', ou 'ideias francesas', contra as quais se rebelou o espírito alemão com profundo asco, são de origem inglesa, não há dúvida. Os franceses são apenas símios e atores dessas ideias, também os seus melhores soldados, também da mesma forma, infelizmente, seus primeiros sacrificados. Porque, sob a influência maléfica dessa anglomania, a alma francesa debilitou-se e enfraqueceu de tal modo que hoje se lembra quase sem fé de sua antiga força, apaixonada e profunda, de seus séculos de ouro, XVI e XVII, e de sua distinção inventiva. Mas de qualquer modo, convém ter em mente esse princípio de equidade histórica e defendê-la das evidências e dos pareceres: que a nobreza europeia, a nobreza do sentimento, do gosto e dos costumes, e a palavra em sentido mais elevado são obra e criação francesa, e a vulgaridade europeia, o plebeísmo das ideias modernas, é invenção inglesa (JGB/BM, §253).

Ainda que não seja nosso objetivo neste trabalho, é preciso tornar clara a ideia de que Nietzsche, compreende aqui um problema bem mais extenso e abrangente do que apenas o da Filosofia e da Ciência. Trata-se, antes de tudo, de um problema cultural, por estabelecer as bases de uma estrutura social, política, religiosa e artística a partir do paradigma científico. No século XIX o programa científico-racional moderno inicia, segundo Nietzsche, um movimento de esgotamento. Trata-se, numa perspectiva bem mais abrangente, de um esgotamento cultural, cujas bases encontram-se no programa e no paradigma científico.

O acúmulo de conhecimento científico, entretanto, mostra os seus próprios limites: a ciência não é suficiente para dar significado à existência humana. Nessa situação, o

homem percebe que precisa da arte, especialmente da arte trágica. Essa arte, por meio da vivência da finitude humana, possibilita o conhecimento metafísico da condição humana (FREZZATTI JÚNIOR *in*: MARTON, 2016, p. 142).

O que Nietzsche postula com o termo *niilismo europeu* é a derrocada dessa cosmovisão que se consolidou a partir da vontade de verdade. A razão científica restringe, na leitura nietzschiana, a própria compreensão humana sobre si e sobre a natureza, à medida que cristaliza um conceito de mundo ordenado, cujo movimento responde necessariamente a um fim e cuja dinâmica se dá a partir do ritmo do progresso. Tal vontade de verdade, ou uma vontade de nada, no dizer de Nietzsche, configura-se como uma figura patológica que toma partido contra a vida e que pretende dela vingar-se (GIACOIA, 2021, p. 111).

A questão sobre o progresso, ou melhor, a ideia de progresso, carece de atenção, dentro da crítica nietzschiana: O progresso faz parte do que o filósofo chama de ‘ideias modernas’ (FREZZATTI JÚNIOR *in*: MARTON, 2016, p. 346). Em outras palavras, a vontade de verdade, manifesta na vontade de cálculo, de interpretação, intervenção e manipulação, dá ao homem a sensação de que, agindo sobre a natureza, é possível melhorá-la, ou ainda, transformá-la a seu favor. Com o desenvolvimento das ciências, e sobretudo no século XIX, pairava no imaginário popular e era praticamente consenso entre os estudiosos que a ciência traria, a longo prazo, benefícios inestimáveis para a humanidade. Nesse sentido, a essência da ciência repousava sobre uma visão otimista do mundo, da vida e do próprio ser humano. O otimismo moderno é fortemente criticado por Nietzsche, por se opor ao pessimismo trágico da vida manifesto na arte grega pré-socrática. O otimismo moderno cria, segundo sua percepção, uma ilusão sobre o mundo e a vida. É justamente essa ilusão, transformada em ideal, que é caracterizada por Nietzsche em seus escritos da maturidade como sendo algo patológico. Trata-se, em suma, de um ato de negação da vida em função de um ideal inexistente.

O espírito da ciência é poderoso na parte, não no todo. — Os menores campos distintos da ciência são tratados de modo puramente objetivo: já as grandes ciências gerais, tomadas no conjunto, nos levam a pôr a seguinte questão — pouco objetiva, sem dúvida —: para quê? Com que utilidade? Devido a esta consideração pela utilidade, elas são tratadas, no conjunto, menos um pessoalmente que em suas partes. Na filosofia, ápice da pirâmide do saber, a questão da utilidade do conhecimento é lançada automaticamente, e toda filosofia tem a intenção inconsciente de atribuir a ele a *mais alta* utilidade. É por isso que há em todas as filosofias tanta metafísica altaneira, e tal temor das soluções aparentemente insignificantes da física; pois a importância do conhecimento para a vida *deve* parecer a maior possível. Eis aqui o antagonismo entre os campos particulares da ciência e a filosofia. Esta pretende, como a arte, dar à vida e à ação a maior

profundidade e significação possível; nos primeiros se procura conhecimento e nada mais — não importando o que dele resulte. Até agora não houve filósofo em cujas mãos a filosofia não se tivesse tornado uma apologia do conhecimento; ao menos nesse ponto cada um é otimista, ou seja, que deve ser atribuída ao conhecimento a mais alta utilidade. Todos eles são tiranizados pela lógica: e esta é, em sua essência, otimismo (MAI/HHI, §6).

Sintoma patológico do desvirtuamento e do esgotamento da filosofia e da ciência é quando postulam seus enunciados sempre relacionados a uma utilidade. A atitude ativa da ciência moderna contrasta com a atitude contemplativa da arte grega e dos primeiros filósofos. Trata-se também de uma ilusão acreditar que a ciência necessariamente tenha de produzir algo, no sentido de transformar, intervir na realidade. Em suma, configura-se como uma pretensão da razão em sua vontade de verdade, contrastante com o *amor fati*⁴, próprio da arte e da filosofia pré-socráticas.

Como fora dito, acima, o objetivo de “melhorar” a vida humana e até mesmo o ser humano caracteriza, conforme assevera Nietzsche, o ponto patológico do pensamento moderno. Seu objetivo é interpretar e transformar a natureza de modo que seja útil para o desenvolvimento da vida humana, sempre entendida num patamar distinto do restante da natureza. Dirá Nietzsche:

Do objetivo da ciência — Como? O objetivo último da ciência é proporcionar ao homem o máximo de prazer e o mínimo de desprazer possíveis? E se prazer e desprazer forem de tal modo entrelaçados, que quem desejar o máximo de um tenha de ter igualmente o máximo de outro [...]? (FW/GC, §12).

Nesse sentido, a ciência poderia ser caracterizada como um dos frutos do ressentimento humano em relação à própria vida, ou seja, ao tentar, de algum modo, alterar seu curso natural por meio da intervenção. Seria esta uma forma do exercício de vingança e descarga afetiva com relação à vida em si. Seria demasiado extenso expor as razões que levam Nietzsche a aproximar a ciência do ressentimento, mas basta, por ora, se ater ao fato de que a vontade de verdade tem, em última instância, o objetivo de exercer o poder sobre o natural. Esse exercício naturalmente permite ao indivíduo sentir-se de algum modo satisfeito, uma vez que ele pode afirmar, a partir daí, sua superioridade em relação ao natural, dando-lhe a falsa impressão de poderio sobre os fenômenos da natureza e de sua vida. Por essa razão, qualquer impressão de progresso, como fora mencionado anteriormente, não passa de uma simples

⁴ Amor ao destino, à vida como ela é. Aceitação e intensidade no viver sem máscaras, sem ilusões e sem ideais (FW/GC, §276). Aqui manifesta uma postura contrária ao racionalismo científico, cuja finalidade é interpretar e transformar o mundo.

ilusão que se cristaliza pelo fato de permitir ao indivíduo a sensação de superioridade e de exercício de sua potência sobre a natureza em geral. Uma vez mais Nietzsche se oporá à modernidade, afirmando a inconsistência da ideia de progresso, que compõe, juntamente dos enunciados da ciência, o que Nietzsche entenderá por conjunto de ideias modernas. Em *O Anticristo*, obra da maturidade nietzschiana, do último ano de sua produção intelectual, Nietzsche afirmará categoricamente sua oposição à noção de progresso, no sentido de um desenvolvimento teleológico da história, natural e humana, em direção a algo melhor, transformado.

A humanidade não representa um desenvolvimento para melhor ou mais forte ou mais elevado, do modo como hoje se acredita. O “progresso” é apenas uma ideia moderna, ou seja, uma ideia errada. O europeu de hoje permanece, em seu valor, muito abaixo do europeu da Renascença; mais desenvolvimento não significa absolutamente, por alguma necessidade, elevação, aumento, fortalecimento (AC/AC, §4).

Por este breve percurso é possível afirmar que Nietzsche opõe-se àquele projeto de modernidade, já concebido em Francis Bacon, e que se consolidara no decorrer do período moderno. A leitura nietzschiana toma como base a afirmação de que este programa filosófico corrompe a postura inicial da Filosofia, tal como vivida sobretudo entre os pré-socráticos, por elaborar uma cosmovisão na qual o homem coloca-se num patamar superior em relação a toda natureza, alegando para si o direito de intervir e manipular a natureza a seu favor, a partir de uma interpretação restrita, por vezes simplória, que não abrange questões importantes da existência humana.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Nossa breve análise permite entrever que há, na obra de Bacon, elementos que Nietzsche toma como destinatários de sua crítica. Ainda que de modo seminal, a obra de Bacon antecipa em várias questões pontos fundamentais do método científico que se desenvolverá, aprimorando e acrescentando outros elementos, consolidando no método científico tal como conhecemos. É possível citar quatro aspectos principais, na obra baconiana, que são recorrentes na noção de ciência (ou pelo menos em boa parte dela) posteriormente: a) o aspecto da interpretação (observação, experimentação, mensuração), que permitem o ordenamento da natureza de modo organizado e mecânico, previsível, cujas leis

são altamente acessíveis ao observador atento e possuidor de bons recursos e métodos; b) intervenção na natureza, propiciada pelo correto entendimento da natureza. Esta, por sua vez, circunscreve os limites e amplitudes da ação humana sobre o mundo; c) constituição de um ideal de natureza, a partir das leis abstratas que se extrai da observação atenta; d) ainda que nas entrelinhas, uma constante esperança de resolução dos problemas humanos pela ciência.

Ora, esses quatro elementos são constantemente tomados por Nietzsche em sua obra, desde a juventude até a maturidade de seu pensamento. Com relação ao primeiro aspecto, da intervenção na natureza, Nietzsche considera ser pretensão a tentativa de restringir a um campo conceitual a compreensão da natureza, sobretudo porque fogem ao escopo da ciência elementos próprios à natureza humana e que dizem respeito a questões profundamente existenciais, fora da possibilidade de sistematização. A ordem que vemos na natureza, segundo Nietzsche, é uma ilusão que advém de nossa vontade de verdade.

Sobre o segundo aspecto, da intervenção da natureza, decorrente do primeiro, é um equívoco acreditar que a técnica humana será capaz de domesticar a força natural. Essa intervenção e conseqüente transformação são impossíveis, uma vez que a própria natureza interior ao homem não pode ser minimamente controlada.

O terceiro aspecto é criticado por Nietzsche pelo fato de que toda interpretação é a tentativa de imposição de uma ordem interna ao homem sobre o fluxo caótico da natureza. O que entendemos por natureza é um conceito que se encontra em nós, não fora de nós, subjetivo, jamais objetivo.

Por fim o quarto ponto refere-se ao que Nietzsche classificou como elemento cristão presente na ciência: uma visão escatológica, pela qual a redenção da vida humana futura virá do saber científico. Nietzsche opõe-se veementemente a esta visão, afirmando que ela se constitui como um ato da mais profunda doença: o indivíduo, não podendo lidar com a fragilidade da vida, projeta num mundo além (ou depois, no caso da ciência) sua redenção. Nesse sentido, a ciência pode constituir, para Nietzsche, uma das tantas perspectivas pelas quais se compreende o mundo, jamais a única.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

BACON, Francis. Nova Atlântida. *In: Os Pensadores*. Trad. José Aluysio Reis de Andrade. São Paulo: Editora Nova Cultural, 1999.

BACON, Francis. Novo Organum ou verdadeiras indicações acerca da interpretação da natureza. *In: Os Pensadores*. Trad. José Aluysio Reis de Andrade. São Paulo: Editora Nova Cultural, 1999.

BARBOSA, Guilherme de Lucas A.; ZATERKA, Luciana. Francis Bacon e a constituição do ideal científico moderno. *In: MOURA, Breno Arsioli; FORATO, Thaís C. de M. História das ciências, epistemologia, gênero e arte*. São Paulo: Editora UFABC, 2017.

GIACOIA JÚNIOR, Oswaldo. **Ressentimento e vontade: para uma fisio-psicologia do ressentimento em Nietzsche**. Rio de Janeiro: Via Verita, 2021.

MARTON, Scarlett. **Dicionário Nietzsche**. São Paulo: Edições Loyola, 2016.

NIETZSCHE, Friedrich. **Sämtlich Werke. Kritische Studienausgabe**. Edição organizada por Giorgio Colli e Mazzino Montinari. Disponível em: <http://www.nietzschesource.org/#eKGWB>.

NIETZSCHE, Friedrich. Obras incompletas. Col. **“Os Pensadores”**. Seleção de textos de Gérard Lebrun; trad. Rubens Rodrigues Torres Filho. São Paulo: Nova Cultural, 1987.

NIETZSCHE, Friedrich. **A Gaia Ciência**. Trad. Paulo César de Souza. São Paulo: Companhia das Letras, 2001.

NIETZSCHE, Friedrich. **Ecce Homo**. Trad. Paulo César de Souza. São Paulo: Companhia das Letras, 2008.

NIETZSCHE, Friedrich. **Para além de bem e mal: prelúdio de uma filosofia do futuro**. Trad. Mário Ferreira dos Santos. Petrópolis: Editora Vozes, 2012.

NIETZSCHE, Friedrich. **Humano, demasiado humano. Um livro para espíritos livres.**

Trad. Paulo César de Souza. São Paulo: Companhia das Letras, 2000.

NIETZSCHE, Friedrich. **O Anticristo. Maldição contra o cristianismo.** Trad. Paulo César

de Souza. São Paulo: Companhia das Letras, 2016.

Recebido em: 3 out. 2023

Aprovado em: 1 nov. 2023

